

“PENGARUH PEMBELAJARAN BERBASIS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PERMASALAHAN LINGKUNGAN PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN”

Kartika Novi Astuti

Email: 2010128120001@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

ABSTRAK

Kondisi saat ini pada aspek lingkungan hidup dijadikan sebagai factor utama yang menjadi bentuk dari salah satu isu unggul dalam rencana yang dilakukan semua tingkat, baik nasional maupun internasional dalam ranah proses terjalanya sebuah ciri dari negara. Lingkungan hidup yang menjadi tonggak utama dalam kestabilan dari pondasi keutuhan negara itu membuat penjagaan sebuah lingkungan sangat diperlukan karna manusia sadar bahwa fenomena perubahan alam berupa pencemaran yang timbul dan terjadi merupakan adanya ketidak pedulian manusia sebagai makhluk hidup dalam menjaga kestabilan dari lingkungan. Penulis menggunakan sebuah metode Literature review dalam penyusunan artikel ini, di mana data diperoleh dari situs pencarian Google dan Google Scholar, yang menggunakan kata kunci: 1) pendidikan dan pengaruh pembelajaran yang mampu memecahkan sebuah masalah 2).permasalahan lingkungan khususnya pencemaran lingkungan 3).pendidikan lingkungan hidup . Pada pencarian artikel jurnal diperoleh 12 artikel yang dianggap relevan dan nyata kebenarnya sesuai dengan pembahasan yang ditulis penulis. Hasil analisis adalah Dalam menjaga kestabilan elemen pada lingkungan hidup maka pembekalan dalam ranah pembelajran akan pentingnya sebuah penjagaan ekosistem lingkungan hidup sangat diperlukan oleh itu maka pembelajaran yang paling tepat ialah pada bentuk materi pembelajaran PLH (pendidikan lingkungan hidup) yang mana dalam pembelajran ini akan memberikan informasi akan pentingnya cinta lingkungan dan PLH akan membantu masyarakat yang mempunyai mended akan acuh pada keberadaan lingkungan sekitar menjadi peduli dan bahkan menjadikan lingkungan sebagai unsur utama dalam kesejahteraan menjalani sebuah kehidupan.

Kata kunci : *Pengaruh ,pembelajaran ,masalah lingkungan*

PENDAHULUAN

Pendidikan sering dikenal sebagai infrastruktur dalam penentu hasil kinerja dalam proses belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik untuk itu dalam menciptakanya maka pemberdayaan seorang Pendidik atau guru sangat dipentingkan karena Pendidik atau guru merupakan aset dan tonggak utama dalam keberhasilan

pendidikan. Dan Pendidikan ini merupakan instrumen atau alat yang dikemas sebaik mungkin dengan memiliki tujuan untuk kepentingan bagi setiap bangsa dalam upaya meningkatkan daya saing pada ketentuan peraturan politik, ekonomi, hukum, budaya dan pertahanan pada tatanan kehidupan masyarakat pada era dunia global dan globalisasi dengan adanya pemaknaan tersebut maka setiap negara berlomba-lomba dalam meningkatkan ketahanan dalam dinamika pendidikan dengan sesuai irama yang terarah dan memberikan pengaruh yang positif. Griggs, Blackburn & Smith (2012)

Dalam ranah pendidikan yang ada dalam negara Indonesia pada umumnya proses pendidikannya akan selalu berhubungan,terjun,terikat bahkan nantinya tidak akan bisa terlepas dari yang namanya sebuah lingkungan. Oleh karena itu pada aspek dari Tujuan terjalanya pada pelaksanaan pendidikan seharusnya dan harus berdampak baik dan memberikan pengaruh dampak yang bagi dan positif akan sebuah lingkungan namun sekarang ini telah diketahui banyak oknum serakah yang telah mengalih fungsikan lingkungan yang semstinya dijaga akan tetapi dirusak dengan hanya mementingkan kepuasan tersendiri dengan hal tersebut maka banyaknya terjadi permasalahan lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Hal ini tentunya tidak lain dan tidak luput dari ulah Manusia yang serakah dan tidak mementingkan keselamatan pada jangka waktu panjang . Telah diketahui mengenai adanya sebuah perilaku manusia terhadap kondisi sumber daya alam dan lingkungan yang mana manusia lebih cenderung tidak peduli bahkan acuh oleh karena itu maka diperlukanya dan ditekankan pendidikan karakter oleh pengajar kepada peserta didik akan hal sikap peduli lingkungan. Gea, I. (2018).

Dalam ranah aspek Pembelajaran yang berbasis lingkungan akan memberikan dampak yang positif dan bahkan akan memberikan pengaruh yang membangun pada seorang individu ataupun manusia selain itu pembelajaran yang mengedapankan akan pentingnya sebuah nilai peduli lingkungan itu akan memberikan dampak yang nantinya akan dapat menumbuhkan sikap peduli lingkungan dan memberikan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan . dalam menciptakan tujuan akan penyampaian pada aspek pembelajaran lingkungan tidak semerta semudah membalik telapak tangan karna pembekalan akan sebuah pembelajaran memerlukan usaha dan effort yang tinggi dan besar

Dan juga pembelajaran akan dirasa berguna dan tepat apabila pengajar memberikan model memasukan materi yang nyaman dan tepat guna pada peserta didik. Nisa, J. (2015).

Dalam Penggunaan metode atau model pembelajaran pengajar akan lebih berpacu atau berpaku pada bentuk penyampaian materi secara langsung pada peserta didik pengajar ataupun tenaga pendidik dalam hal menyampaikan materi dianggap sangat berpengaruh akan sikap kepedulian lingkungan. Pengajar akan bekerja keras dalam memberikan materi agar dapat diterima dengan baik oleh peserta didik oleh itu pengajar akan menggunakan Salah satu model pembelajaran yang nantinya akan bisa dan dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan sikap peduli lingkungan yang mana nantinya pembelajaran tersebut akan tertuang dalam sebuah materi pencemaran lingkungan. Pembelajaran yang dasarnya akan berbasis pada kepentingan sebuah lingkungan agar terhidandar dari permasalahan lingkungan diupayakan dan ditujukan agar nantinya seorang peserta didik dapat memiliki rasa kepeduliah yang tinggi terhadap lingkungan terutama dalam ranah lingkungan sekitar.

Dengan adanya pemahaman mengenai sebuah bentuk pentingnya pendidikan yang nantinya akan dikemas dalam modul pembelajaran agar dapat diterapkan di sebuah proses belajar dan pembelajaran terhadap peserta didik untuk hal tersebut maka penulis akan menggunakan Metode kualitatif dengan mengutamakan hasil dan penarikan kesimpulan dari beberapa fakta sesungguhnya yang ada di lapangan (Jumriani, 2020) . dengan prinsip pada hal menggambarkan bahwa permasalahan yang sering dialami makhluk individu maupun makhluk sosial akan dapat dipecahkan dengan bentuk sebuah ilmu pembelajaran tidak luput pula pada ranah masalah lingkungan yang nantinya akan dibantu diselesaikan dengan pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang tujuan pokok ilmu tersebut untuk menanamkan rasa kepedulian dan cinta lingkungan agar permasalahan pada lingkungan tidak akan muncul.

METODE

Dalam penyusunan Artikel ini penulis menggunakan metode kolektif berupa metode penelitian dengan jenis pendekatan kualitatif (deskriptif).Yang mana Dengan adanya pendekatan ini, penganalisisan pada sebuah data yang dilakukan dengan menonjolkan sebuah penggunaan pada konstruksi penelitian kualitatif . Dengan mengutamakan

kepentingan pada kejelasan akan pembahasan yang dibuat maka penganalisisan dari sebuah jurnal ini akan disisihkan dari segala macam bentuk data yang mulanya tidak relevan menjadi data yang akurat dan relevan sesuai fakta dari sumber yang didapat. Sehingga nantinya Data yang sudah dipilah kemudian akan memasuki tahap pada system dideskripsikan, dan akhirnya ditafsirkan sesuai dengan analisis dari penulis karena dalam artikel ini penulis akan dituntut dalam hal berpikir dengan jurnal yang ada sehingga menghasilkan penulisan yang dirasa akurat untuk dipakai. Sumber dari sebuah data yang dilakukan pada penulisan ini akan didapatkan melalui sumber ilmiah dengan rujukan dari berbagai macam jenis jurnal yang didapat dan dipilah dengan sebaik mungkin agar data dari hasil tulisan tetap pada tempatnya Dan penggunaan metode kualitatif deskriptif ini dengan mengandalkan dan mengumpulkan data dari jurnal-jurnal dan sumber yang ada di Google Cendikia kemudian di analisis dan dihimpun pembahasan sesuai dengan apa yang akan dibahas atau yang akan dijelaskan pada makalah. Penulis menggunakan waktu selama 5 hari dalam menyelesaikan Artikel ini terhitung sejak tanggal 27 Mei-31 Agustus 2020.

PEMBAHASAN

Bumi merupakan salah satu bagian dari sebuah planet dan bumi juga merupakan planet terbesar diantara ke 4 planet lainnya sehingga itu membuat bumi banyak dihuni oleh berbagai aspek makhluk hidup bagian dari makhluk hidup tersebut diantaranya adalah flora, fauna dan manusia itu sendiri sebagai makhluk penghuni bumi yang mana ketiga elemen ini nantinya akan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah planet bumi dan disamping itu para elemen tersebut memiliki peranan yang unggul dan mereka akan saling ketergantungan bahkan terikat satu sama lain. mengapa demikian ini bisa terlihat dari kejelasan yang ada bahwa manusia dalam menjalani sebuah kehidupan dan menjaga kestabilan akan pertahanan dalam hidupnya memerlukan bantuan dan peranan dari sebuah flora dan fauna dan sebaliknya tumbuhan dan hewan akan memerlukan bantuan dari seorang manusia dalam menjaga keutuhan dari habitat yang ada sehingga tidak terjadi sebuah kerusakan.

Menurut Barlia (2008:1) “andaikan manusia punah dari muka bumi, mungkin tidak akan terlalu berpengaruh terhadap species makhluk hidup lain, tetapi kalau tumbuhan dan

hewan punah, maka manusia pun ikut punah". Yang mana dari kutipan ini menyatakan bahwa terlihat jelas akan betapa besar dan sangat pentingnya akan adanya peran flora fauna dan manusia sebagai makhluk hidup yang berada dalam sebuah planet besar ini yakni Bumi. Manusia yang dikenal sebagai human social yang didalamnya terdiri aspek jasmani dan rohani oleh karena itu maka makhluk hidup akan memiliki kepekaan yang tinggi dalam penjagaan sebuah lingkungan yang ada di bumi sebagai makhluk sosial yang terdiri dari rohani dan jasmani. Akan tetapi dalam hirarki seorang manusia bahwa pada aspek Kebutuhan manusia tidak terbatas sehingga itu membuat manusia tidak pernah merasa cukup maka dalam pemenuhan rasa kurang tersebut manusia tidak senggaman untuk melakukan hal kotor demi kepentingannya .

Dalam lapangan telah menyatakan bahwa setiap tahun bahkan bulan dan hari pun Jumlah penduduk yang ada dalam muka bumi ini bukanya berkurang atas angka kematian melainkan semakin bertambah karena adanya angka kelahiran lebih tinggi dari pada angka kematian seperti diatas telah dijelaskan manusia yang tidak akan merasa cukup akan menghalalkan segala cara demi kepuasan dan kenikmatan dirinya karena banyak terjadi dan seiring perkembangan zaman kebutuhan dari seorang insan individu dan manusia semakin meningkat sehingga menyebabkan manusia mengeksploitasi bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bertitik pada kejadian yang ada manusia yang mealihfungsikan sebuah ketatanan bumi secara langsung atau tidak itu tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan sebuah dampak yang akan merusak sebuah keasriaan dari lingkungan kerusakan tersebut akan tertuang dalam permasalahan lingkaran dalam kategori Pencemaran. Herlambang, A. (2006).

Pada dasarnya masalah lingkungan ditimbulkan oleh dua aspek yakni masalah alami dan ulah manusia masalah alami yang dimaksud adalah adanya perubahan iklim yang mana dampaknya akan terasa jelas pada perubahan musim bahkan contoh yang Nampak dapat dilihat adanya sebuah letusan gunung merapi yang mana dari letusan tersebut mengeluarkan abu vulkanik yang berisi sebuah racun dan merusak ekositem lingkungan disamping itu yang Nampak jelas adalah prilaku manusia yang mengekspolitasi lingkungan demi menyediakan kebutuhan hidupnya dan tidak memneningkan pada aspek keberlanjutan akan ekosistem yang ada. Padahal manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam

menentukan keberlanjutan kehidupan manusia secara layak. Karena harusnya Semua individu harus sadar bahwa keseimbangan ekosistem memiliki pengaruh yang tinggi akan kestabilan dalam menjalani kehidupan yang layak dan nyaman. Herlambang, A. (2006).

Pendidikan merupakan wadah dalam upaya untuk memberikan pengetahuan dan upaya dalam membelajarkan sebuah pembekalan terhadap peserta didik dari menjadi tahu mengenai aspek yang tidak mengetahui apa-apa dan menjadi tahu dan dari yang tidak mampu menjadi mampu, dari yang tidak bisa menjadi bisa dan dari tidak mau jadi mau. Setiap Pembelajaran akan diarahkan pada bentukan pengharagaan dari apresiasi atas keterampilan yang dimiliki dan Pendidikan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa oleh itu orang pintar dan orang yang sukses tidak akan luput dari dunia pendidikan karena didalam dunia pendidikan ini terdapat peran seorang pengajar (guru) yang mana ini merupakan tonggak utama dalam kemajuan pendidikan dan dalam pendidikan juga akan memiliki posisi yang unggul karena pada dasarnya pendidikan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas hidup yang mana nantinya akan bertujuan untuk memanusiasikan manusia, mendewasakan serta merubah perilaku manusia untuk menjadi lebih baik. (Syaharuddin, S., & Mutiani, M. 2020).

Perlu diketahui Pendidikan dapat dibedakan menjadi 3 jalur yaitu pendidikan formal, non formal, maupun informal penjelasan diatas sebagaimana berlakunya sebuah tujuan dari Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk mempersiapkan generasi bangsa melalui pendidikan untuk kehidupan masa depan yang semakin kompetitif sebagaimana diungkap Abbas E.W dalam bukunya yang berjudul PENDIDIKAN KARAKTER (Abbas E.W,2013). Dengan adanya penjelasan mendalam akan pentingnya sebuah pendidikan dalam membentuk karakter masa depan yang tepat dan berguna sehingga itu berhubungan dengan pentingnya menjaga sebuah lingkungan karena sebagaimana dalama ranah pendidikan pembelajaran akan lingkungan sangat diperlukan dalam penumbuhan rasa ringan tangan dalam mencintaai sebuah lingkungan pembelajaran akan sebuah lingkungan ini nantinya akan mudah tertuang dalam sebuah mata pelajaran mengenai Pendidikan Lingkungan Hidup atau sering disebut dengan (PLH) Sebagaimana ini nantinya akan selaras dalam pendefinisian sebuah lingkungan hidup yang memiliki makna mengenai

sebuah rencana sector kementriaan pendidikan dalam membina anak peserta didik agar memiliki jiwa pengeritiaan rasa kesadaran bahkan sikap dan prilaku akan hal menjaga lingkungan yang ada.

Pendidikan lingkungan hidup dalam ranah pendidikan diruang sekolah bukan sekedar pendidikan satu ataupun pendidikan yang terlihat akan berdiri sendiri. Namun nyatanya pendidikan lingkungan hidup dalam kasus studi lingkungan sekolah yang mana didalamnya memiliki sebuah tujuan umum sebagaimana pandangan UNESCO pada konferensi Tbilisi (1997) adalah : (1) to help explain issues of concern and concern about the interrelationships between economic, social, political, and ecological in the city as well as in rural areas; (2) to provide opportunities for everyone to develop the knowledge, attitudes, commitment, and abilities needed to protect and improve the environment, and (3) to create new patterns of behavior in individuals, groups, and society as a whole towards the environment. Dan dalam Pembelajaran akan lingkungan ini harus menfokuskan kearah ranah kognitif yang mana dalam ranah kognitif tersebut peserta didik akan mampu memecahkan masalah dan mencari solusi akan masalah lingkungan .

Dalam sebuah kehidupan yang ada bahkan kehidupan yang sudah terjalin tidak luput dari sebuah permasalahan disamping itu ada permasalahan yang dikira sangat amat berpengaruh dalam efektifitas sebuah kehidupan yakni pada aspek Permasalahan lingkungan yang mana dalam kehidupan akhir-akhir ini permasalahan lingkungan menjadi buah bibir yang ramai dikalangan kehidupan masyarakat yang mana dalam menciptakan aspek kinerja dalam ketatanan negara maka ruang lingkungan menjadi sasaran utama karena dalam menciptakan ketatanan negara maka diperlukanya sebuah dimensi pembangunan yang mana ini diharapkan dapat membantu roda putaran kehidupan pada masyarakat dan diadakan tujuan pembangunan itu ialah agar manusia akan berada dalam sebuah keserasian, keseiramaan, keselarasan,dan yang paling penting adalah terciptanya sebuah keseimbangan yang mana aspek dari tujuan tersebut sangat diperlukan dalam menjalani sebuah kehidupan yang notabnya akan berhubungan dengan banyak orang dan ini disebut sebagai kehidupan sosial. Disamping keinginan pada pencapaian pembangunan yang dirasa akan berguna bagi masyarakat malah menimbulkan dampak yang pro kontra karna banyaknya kurang kesadaran dan observasi mendalam akan resiko yang dilakukan

dalam penantaan sebuah negara dengan mengharpkan lingkungan sebagai sasaran utama dalam sebuah pembangunan.

Masalah lingkungan yang telah dihadapi sudah dianggap hal yang berhubungan dengan HAM (hak asasi manusia) dan demokrasi yang mana dengan adanya sebuah kealihfungsiaan ruang lingkungan yang dijadikan sebagai pembangunan dengan tidak memikirkan dampak yang dirasa buruk pada kesejahteraan masyarakat yang mana telah diketahui masyarakat Indonesia memiliki hak dalam menjalankan kehidupan dengan tenang tanpa ada gangguan dan hambatan karena masalah lingkungan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kestabilan sebagai masyarakat yang memegang HAM dan masalah yang bisa berkaitan pada hal tersebut akan berhubungan pada masalah lingkungan pada jenis Pencemaran Pada saat ini pemberitaan dalam ranah aspek pencemaran sudah bergejolak dimana-mana dan penyebaran berita akan masalah lingkungan dapat diperoleh dengan cepat dan laju adanya sebuah pencemaran dapat dilihat dari sejarah Perang Dunia kedua yang mana sejarah menyatakan pencemaran dapat terjadi karena adanya produk senyawa kimia berbahaya yang muncul dengan ulah manusia baik dalam bentuk produksi distribusi maupun transportasi . Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2018)..

Meaning of Pencemaran adalah suatu bentuk keadaan yang hakikatnya adanya pemunculan sebuah zat atau suatu zat atau energi diintroduksikan dan mencampuri sebuah aspek penjagaan lingkungan sehingga suatu lingkungan dapat rusak dan terhambat perkembangannya dan pencemaran dalam suatu lingkungan dapat muncul dan memberikan dampak pada masyarakat karena adanya proses alam dengan konsentrasi yang sedemikian itu akan memberikan dan mewujudkan adanya perubahan akan ekstensi sebuah lingkungan dan kunci utama kerusakan pada lingkungan adalah adanya pergolakan dari peranan manusia yang harusnya menjaga akan tetapi malah sebaliknya untuk itu maka ekseibilitas lingkungan tidak berfungsi dengan sedemikian rupa . Pencemaran ini akan berupa dalam agensi (pencemaran air,pencemaran udara,dan pencemaran tanah. Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2018)

Pencemaran air adalah terjadinya sebuah bentuk perubahan dan menimbulkan pada penyimpangan dalam ranah sifat-sifat alamiah dari unsur air yang terjalin dalam kehidupan

sehari-hari adanya pemunculan sebuah Pencemaran air terdiri dari beberapa kategori dan dari berbagai macam-macam jenis pendukung dalam hal pencemaran tersebut. Hakikatnya air merupakan upaya sadar dalam bentuk ketahanan dari kebutuhan makhluk hidup yang ada di bumi karna air adalah sumber daya yang banyak digunakan manusia agar dapat bertahan hidup dengan peran air tersebut malah membuat manusia gegabah dalam menjaga keasrian dan kemurniaan dari aspek air sehingga limbah dari unsur kimia pada sebuah agensi yang tidak memerhatikan keselamatan akan sebuah air dapat mudah mencemar bagian dari perairan terutama sungai karena dalam Kutipan (Mutiani ,Putra ,Abbas, Subiyakto& Oktaviani,2020) yang menyatakan sungai merupakan hidrodinamika terhadap lingkunganoleh itu apabila pada perairan ataupun dalam ruang sungai mengalami sebuah pencemaran maka itu akan membuat permasalahan lingkungan dalam aspek pencemaranair.

Pencemaran Udara merupakan bentuk dari sebuah lapisan planet yang disebut dengan lapisan troposfer yang mana dalam lapisan tersebut udara akan mengalami sebuah kegiatan yang berputar-putar dan akan selalu bergerak dengan jangka waktu yang lama (Deasy Arisanty, 2021). .Perkins (1974) menyatakan bahwa definisi dari pencemaran udara bahwa munculnya kehadiran dari suatu kontaminasi dari partikel yang muncul dalam atmosfer berupa debu,asap,gas,bau-bau yang tak sedap,dan berupa uap yang menghambat kinerja dari sebuah udarapencemaran udara tidak bisa datang dan muncul begitu saja melainkan disebabkan oleh proses alamiah seperti kebakaran hutan yang menghasilkan asap dan mengganggu ekosistem dari bumi sehingga udara akan cepat tercemar dan kebakaran hutan tersebut tidak lain dan tidak bukan akibat ulah manusia itu sendiri. Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2018).

Pencemaran Tanah ialah bentukan dari campuran mineral, bahan organik, dan air yang mana campuran tersebut diharapkan untuk mendukung adanya pernafasan dalam kemaslhatan sebuah kehidupan dari tanaman. Dan dasar dari sebuah Tanah akan memiliki agenda struktur yang akan bebas mengandung bahan padat dan bentuk rongga udara.Pencemaran tanah berkaitan dengan pencemaran udara yang mana adanya kondisi yang dilakukan oleh manusia dengan hal bentuk penimbunan berbagai macam sampah pestisida yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk hidup yang tinggal di bumi.pencemaran tanah terjadi akibat stigma dari tanah yang tidak mampu menampung

pencemaran yang dilakukan manusia dengan cara berkesinambungan. Dewata, I., & Danhas, Y. H. (2018).

Dan dari permasalahan yang didapat dalam ranah pencemaran maka cara penanggulangan sangat diperlukan dan disini yang paling berpengaruh pada kategori pembelajaran mengenai sebuah lingkungan yang mana ini nantinya akan tertuang dalam materi PLH yang mana ini merupakan pembelajaran dengan mengarahkan peserta didik agar dapat bisa berperilaku baik terhadap lingkungan dengan cara peduli dan cinta lingkungan. Disamping itu pendidikan plh ini umumnya akan mengajrkan mengenai adanya bentukan dari permasalahan lingkungan dan terkhusus pada pencemran lingkungan

SIMPULAN

Pendidikan pada dasarnya mempunyai makna sebagai poros dalam keberhasilan proses belajar dan pembelajaran dan pendidikan ini juga memiliki sebuah makna dalam hal upaya sadar untuk mengembangkan diri dari potensi yang dimiliki oleh peserta didik dan untuk itu dalam upaya mengembangkan guru harus memiliki peran yang unggul agar potensinya bekerja secara optimal merupakan suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Berdasarkan pembahasan yang sudah di paparkan di atas dapat di simpulkan bahwa permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia tidak luput dari bagaimana memerlakukan sebuah kesadaran yang dipunya untuk menjaga kestabilan sebuah lingkungan . dan dalam penjagaan tersebut maka perlunya penanaman sebuah nilai pembelajaran berbasis lingkungan hidup yang nantinya tertuang dalam pembelajaran plh dengan tujuan membantu masyarakat dalam menjaga kestabilan dan keutuhan sebuah lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, E. W. (2013). Ersis Warmansyah Abbas. PENDIDIKAN KARAKTER, 19.
- Afandi, R. (2013). Integrasi pendidikan lingkungan hidup melalui pembelajaran IPS di sekolah dasar sebagai alternatif menciptakan sekolah hijau. PEDAGOGIA: Jurnal Pendidikan, 2(1), 98-108.
- Abbas, E. W. (2013). Mewacanakan Pendidikan IPS. Mewacanakan Pendidikan IPS.
- Angriani, F., & Kumalawati, R. (2016). Pemetaan Bahaya Banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal SPATIAL Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi, 16(2), 21-26
- Angriani, F., & Kumalawati, R. (2016). Pemetaan Bahaya Banjir Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal SPATIAL Wahana Komunikasi dan Informasi Geografi, 16(2), 21-26.
- Anonim, 2004, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: 51 tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut, Jakarta: Kantor Kementerian Lingkungan Hidup RI.
- Darmono, 2001, Lingkungan Hidup dan Pencemaran. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Dawud, M., Namara, I., Chayati, N., & LT, F. M. (2016). Analisis sistem pengendalian pencemaran air Sungai Cisadane Kota Tangerang berbasis masyarakat. Prosiding Semnastek.
- hutan. Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4), 47-59
- Nadiroh S. M. S. (2019). Analisis Kemampuan Memecahkan Permasalahan Lingkungan dan Ekoliterasi Siswa. Jurnal Parameter Vol, 31(2), 96.
- Mutiani, M. (2015). Pemanfaatan Puisi Sebagai Sumber Belajar Ips Untuk Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Peserta Didik Di SMP Negeri 6 Banjarmasin. Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 24(2), 199-208
- Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan dampak kebakaran
- Palar, H, 2008, Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat, Jakarta: Rineka Cipta